

Sociedad, Familia y Educación

Panorámica general de las políticas nacionales y europeas

Tema 2

Material didáctico elaborado por:

Cristina Cruz González, Teoría e Historia de la Educación,
Pedagogía Social y MIDE, UMA

Maria del Carmen Navarro Granados, Teoría e Historia de la
Educación, UEX

Ruta de contenido

01

Primer referente

Europa

02

Segundo referente

Consejo de Ministros

03

Tercer referente

Innovaciones pedagógicas
entre siglos XVIII, XIX y XX
y leyes educativas
reconstitucionales

04

Cuarto referente

Leyes educativas en la
Democracia

01

Europa

Europa 2020

**La estrategia de la Unión Europea
para el crecimiento y la ocupación**

Documento completo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=ES>

Finalidad

1. Superar la crisis que continúa azotando a muchas de nuestras economías.

Estrategia de crecimiento 2010-2020

2. Subsanan los defectos de nuestro modelo de crecimiento

3. Crear condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador

5 objetivos clave UE

1. Empleo. El 75 % de la población de entre 20 y 64 años deberá tener empleo

2. I+D. El 3 % del PIB de la UE deberá ser invertido en I+D

3. Cambio climático y sostenibilidad energética. Reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar en un 20 % las energías renovables, y aumentar en un 20% la eficiencia energética

4. Educación. El porcentaje de abandono escolar deberá ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de las personas de 30 a 40 años deberá tener estudios superiores completos

5. Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.

FUENTE: Comisión Europea. Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Comunicación de la Comisión Europea. Bruselas (3-3-2010)

25%

La cuarta parte de los alumnos leen con dificultad, uno de cada siete jóvenes abandona la enseñanza y la formación prematuramente.

50%

Alrededor del 50 % alcanzan un nivel de cualificaciones medias, pero a menudo no adaptadas a las necesidades del mercado laboral.

33%

Menos de una de cada tres personas de entre 25 y 34 años tiene un título universitario, en comparación con un 40 % en Estados Unidos y más del 50 % en Japón.

España muestra una tendencia al empeoramiento, mejorando únicamente en el segundo indicador, correspondiente al mayor número de titulados en el ámbito científico donde se ve únicamente superada por Eslovaquia y Polonia.

Pero esta mejora no compensa otros resultados más preocupantes y que tienen mayor alcance social..."

—García y Pérez (2020)

- Estudios internacionales indican que en las sociedades desarrolladas, en el horizonte de los años 2020 - 2025, sólo el 15% de los empleos serán para personas sin ninguna cualificación. Es decir, si nos referimos a los niveles de nuestro sistema educativo, será necesario que el 85% tenga una formación equivalente a Formación Profesional de Grado Medio o Bachillerato. -

Para afrontar los retos de nuestra sociedad es imprescindible modernizar el sistema educativo fijando objetivos específicos que respondan a las necesidades de la comunidad educativa.

OBJETIVOS DE
LA EDUCACIÓN
PARA LA
DÉCADA 2010-
2020.

En **este Plan de Acción**, se consolidan y complementan algunos programas específicos de cooperación territorial a llevar a cabo en colaboración con las Comunidades Autónomas, entre los que cabe destacar:

1. El **Plan Educa3**, en el ámbito de la Educación Infantil.
2. El **Programa Escuela 2.0**, con el que se persigue implantar en las aulas, de manera generalizada y progresiva, la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramientas habituales de trabajo en todas las áreas de conocimiento

<https://www.youtube.com/watch?v=ojD8dw9bUIY>

03

**Innovaciones pedagógicas
entre siglos XVIII, XIX y XX
y leyes educativas
preconstitucionales**

ABSOLUTISMO/
CONSERVADURISMO

LIBERALISMO

La caída del Antiguo Régimen

- Gran transformación política
 - Fracaso del **absolutismo**
 - Aparición de los **regímenes políticos liberales**
 - Revolución industrial/Revolución francesa
-

Absolutismo

- El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político típicos del **Antiguo Régimen** (período histórico previo a la Revolución Francesa)
- Su ideología dictaba que el poder político era del **Rey**
- No estaba sujeto a ninguna limitación como no fueran las propias de la **ley divina o de Dios**.
- El poder del soberano era formalmente **único, indivisible, inalienable, incontrolable y pleno**.
- El absolutismo proclamaba que **el monarca era el Estado**
- La Revolución Francesa puso fin a la monarquía absolutista y dio pie a las ideas de la Ilustración
- Absolutismo e ilustración convivieron en algunas naciones europeas → *Despotismo ilustrado*.

Tópicos sobre la ET durante el Antiguo Régimen:

- *Conservadora*
- *Autoritaria*
- *Enciclopédica*
- *Memorística*
- *Pasiva*
- *Severa*
- *Rígida*

Liberalismo

- Derechos naturales: **vida, libertad y propiedad privada**
- Ideas progresistas
- En lo social, defienden los **valores individuales**
- La **razón** sobre el espíritu
- La persona es una **criatura pensante**
- **Igualdad** ante la Ley (rompe el tradicionalismo)
- Acepta la desigualdad y la diversidad
- Defensa del individuo, sus libertad y derechos; "**dejar hacer, dejar pasar**"; crítica y reto a los intereses establecidos.

La Escuela Nueva (Siglos XIX – XX)

Factores que la impulsaron:

- a) La **psicología del desarrollo infantil** como base
- b) Una nueva **concepción de la educación como motor**
- c) Un nº importante de **educadores convencidos**
- a) Y un propicio **contexto político, económico, social...**

La Escuela Nueva (Siglos XIX – XX)

Como movimiento:

- a) Educativo de carácter *renovador* opositor a la educación tradicional
- b) Surge a finales del XIX y se extiende hasta después II G.M.
- c) Representa el inicio de la *modernidad pedagógica*.
- d) Esencialmente *práctico* (nuevas metodologías)
- e) *Enfoque social* de la escuela
- f) Nueva *comprensión de las necesidades de la infancia*.
- g) Fundamentada en *avances científicos* (biología, la psicología y la pedagogía)

ROUSSEAU

- Filósofo y escritor suizo
- Coetáneo al movimiento ilustrado, aunque con una visión más romántica
- Máximo representante del naturalismo pedagógico
- Concibió la educación infantil como una etapa que debía ser diferente al resto

ROUSSEAU y el Naturalismo Pedagógico

Antepone la bondad del hombre y de la naturaleza ante una sociedad que lo 'corrompe'

"Asignad a los niños más libertad y menos imperio, dejadles hacer más por sí mismos y exigir menos de los demás"

Contrapone el estado de la naturaleza al estado de la sociedad y por eso propone el educar al margen de la sociedad

"La educación debe tener su lugar dentro de la naturaleza para que el potencial del niño pueda desarrollarse según el ritmo de la naturaleza y no al tiempo de la sociedad"

Impactos del naturalismo pedagógico de ROUSSEAU en la educación

- Plantea una nueva filosofía de la educación basada en los *intereses* y *necesidades* del niño
- Plantea el *desarrollo natural* en 'libertad'
- Propone la *educación natural*: preservar la conducta espontánea del alumno y evitar toda interferencia que pueda obstaculizar su desarrollo ("laissez faire" = "dejar hacer")

LEY MOYANO (1857)

- Reguló el sistema educativo español **durante más de cien años**, con el fin de luchar contra el analfabetismo en que vivía la población española, uno de los estados con mayor tasa en Europa en ese periodo.

- Organiza la enseñanza en **tres niveles**:

- 1.**Enseñanza primaria**, obligatoria desde los 6 hasta los 9 años y gratuita para los que no pudieran pagarla, pero que en la práctica dependerá de la iniciativa de los municipios o de la iniciativa privada.

- 2.La **segunda enseñanza** (enseñanza media, en la que se prevé la apertura de institutos de bachillerato y escuelas normales de magisterio en cada capital de provincia, además de permitir la enseñanza privada en los colegios religiosos, que recibirán especial consideración).

- 3.La **enseñanza superior con las universidades** (cuya gestión se reserva al Estado).

LEY GENERAL DE EDUCACION (1970)

- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
- Aprobada por el Ministro Villar Palasí, reformó y reguló todo el sistema educativo hasta 1983, estableciendo:
 - Enseñanza General Básica (EGB): obligatoria y gratuita hasta los 14
 - BUP -Bachillerato Unificado Polivalente-, FP y COU.
 - Introducción de las lenguas cooficiales de las CC.AA. en el sistema educativo público. Centralización de la organización de la enseñanza en el Estado.
- Derogada por la LOGSE en 1990.

04

De la LGE a la LOMLOE:

Ocho leyes educativas españolas de la
democracia

(con las que entramos en el **TEMA 2**).